

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Sekcia potravinárstva, výživy a obchodu Odbor bezpečnosti potravín a výživy

STANOVISKO/OPINION

Porovnanie metodík hodnotenia rizika k bezpečnosti maximálnych limitov rezíduí prípravkov na ochranu rastlín

Comparison of the risk exposure assessment methods for the safety of the maximum limits of pesticide residues from the plant protection products

vypracovala:

Ing. Dana Guljašová

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Bratislava

október 2009

Obsah

Abstrakt	2
Kľúčové slová	2
1. Úvod	3
2. Všeobecná časť	4
2.1 Legislatíva	4
2.2 Inštitucionálne zastúpenie	5
2.3 Požiadavky na odvodenie a stanovenie MRL	6
2.4 Postupy výpočtu MRL	7
2.4.1 EÚ metóda	7
2.4.2 JMPR metóda	8
2.4.3 US EPA metóda	9
3. Potravinový príjem rezíduí a hodnotenie rizika MRL	9
3.1 Všeobecná časť	9
3.2 Princíp variability	10
3.3 Všeobecné princípy metód pre hodnotenie rizika MRL	10
3.4 Porovnanie metódik hodnotenia rizika MRL	11
3.4.1 Potravinový príjem	11
3.4.2 Metodika JMPR	12
3.4.3 Metodika EFSA	16
3.4.4 Parametre podmieňujúce výpočet akútneho rizika	17
3.4.5 Porovnanie modelovania chronického a akútneho rizika	
MRL podľa JMPR/EFSA	18
3.4.6 Modelovanie akútneho a chronického rizika MRL podľa US EPA	19
4. Modelovanie kumulatívnych vplyvov pesticídov na hodnotenie rizika MRL	20
5. Závery a odporúčania	21
6. Literatúra	22
7. Príloha	24
8. Zoznam skratiek	26

Abstrakt:

Hodnotenie rizika pre konzumentov súvisiace so stanovením maximálnych limitov rezíduí pesticídov (MRL) je kľúčovým krokom pri povoľovaní použitia prípravkov na ochranu rastlín na poľnohospodárske použitie. Napriek tomu, že MRL nepredstavuje zdravotný limit, plne reflektuje bezpečnosť konzumácie potravy obsahujúcej reziduá daného pesticídu pod hodnotu MRL. MRL sa odvodí z poľných reziduálnych skúšok podľa medzinárodných pravidiel a jeho konečná hodnota sa stanoví výpočtom štatistickým modelom. Následne sa musí vyhodnotiť potravinové riziko spojené s hodnotou MRL. Výsledkom hodnotenia rizika je porovnanie potravinového príjmu rezíduí pesticídov v množstve väčšom alebo rovnom MRL, s toxikologickými referenčnými hodnotami ADI (priateľným denným príjmom) a ARfD (akútnou referenčnou dávkou). Donedávna sa pozornosť sústreďovala najmä na sledovanie dlhodobého vystavenia konzumentov reziduami pesticídov, pretože chronické účinky boli predmetom väčších obáv. Medzitým sa ale zistilo, že mnohé z bežne používaných pesticídov môžu mať negatívny vplyv na zdravie práve pri konzumácii jednej dávky potravy s vysokým obsahom rezíduí. Pravdepodobnosť vysokého obsahu rezíduí môže ešte vzrásť vďaka variabilite, ktorá sa vyskytuje medzi jednotlivými porciami (jednotkami) najmä ovocia alebo zeleniny. V súčasnosti je takáto variabilita, vyjadrená ako faktor variability, súčasťou rovnice na výpočet medzinárodného odhadovaného denného príjmu IESTI. Variabilita nezávisí od typu pesticídu, ale od mnohých iných faktorov, najmä od depozitu pesticídu v určitej časti plodiny a dá sa pomerne ťažko štandardizovať. Potravinová expozícia reziduami pesticídov vychádza zo spoločného princípu FAO/WHO, ktorá ale v súčasnosti nie je aplikovaná vo všetkých svetových spoločnostiach identicky. Rozdiely vo výsledkoch hodnotenia rizika MRL sú podmienené mnohými faktormi, preto je snaha medzinárodných organizácií o zjednotenie metodológií hodnotenia rizika MRL vypracovávaním nových spoločných nástrojov, najmä usmerňovacích dokumentov a výpočtových modelov.

Kľúčové slová: reziduá pesticídov, hodnotenie rizika MRL, potravinová expozícia

Abstract:

Consumer risk assessment relating to the maximum limits of pesticide residues is a crucial step in the approval of the plant protection products for an agricultural use. Although MRL is not a health limit it fully reflects the safety intake of the food containing residues of the pesticide for which the MRL has been set. MRL should be derived from the supervised residue field studies carried out according to the international rules and its final value is calculated by the statistical models. MRL value is required to be assessed for a dietary exposure risk. Residues dietary intake covered by the MRL is the result of the risk assessment which is then compared to the toxicological reference values of ADI (Acceptable Daily Intake) and ARfD (Acute Reference Dose). Until recently, attention has focused on estimating chronic intake because long term effects have been of more concern. It has been recognized meantime that many of the commonly used pesticides can have adverse effects when a single dose with a high residue content is ingested. The probability of a high residue content can be increased since a variability of residues appears, mainly in units of fruit and vegetables. Such variability expressed as a variability factor at present, is one of the inputs into the International Estimated Daily Intake (IESTI) equation. The variability appears to be generally independent of the type of pesticide, however it still depends on many other factors. The pesticide deposition on the individual food unit is probably the most significant factor. Variability is variable itself and is very difficult to standardize. Pesticide residues dietary exposure assessment conducted internationally has been commonly based upon the FAO/WHO principles which are still not applied identically. The MRL risk assessment conclusion differences are affected by many factors so the international regulatory bodies

make an effort focused on the harmonization of the MRL risk assessment methodologies by the means of creating new tool like guidance documents or calculation models.

Keywords: pesticide residues, MRL risk assessment, dietary exposure

1. Úvod

Jednou z najbežnejších metód ochrany rastlín pred vplyvmi škodlivých organizmov je používanie účinných látok – pesticídov v prípravkoch na ochranu rastlín. Pesticídy sú účinné prírodné alebo chemické látky alebo mikroorganizmy určené na kontrolu výskytu škodcov pri ochrane rastlín, na biocídne, alebo na veterinárne použitie. Pojem pesticíd zahŕňa aj látky používané v poľnohospodárstve ako pomocné, ako sú napríklad rastové regulátory, defolianty, desikanty, inhibítory klíčenia.

Plodiny ošetrené pesticídmi môžu následne obsahovať určité množstvá rezíduí týchto látok. Množstvo rezíduí účinnej látky zostávajúce v alebo na rastline, závisí od povahy pesticídu, druhu plodiny, spôsobu použitia, pôdno-klimatických podmienok pestovania a spôsobu skladovania. Nakoľko mnoho pesticídov má toxické, škodlivé alebo dráždivé vlastnosti, ich priebežný celoživotný príjem aj keď v malých množstvách môže predstavovať riziko negatívneho dopadu na zdravie. Používanie pesticídov preto vyžaduje reguláciu, aby sa zabezpečilo také minimálne množstvo rezíduí v potravinách, ktoré ešte môže byť považované za bezpečné. Reguláciu používania pesticídov v prípravkoch na ochranu rastlín v EÚ zabezpečuje Smernica Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (v blízkej budúcnosti nahrádzaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady z 21. Októbra 2009), ktorá určuje pravidlá registrácií prípravkov na ochranu rastlín (POR) ako aj jednotné zásady hodnotenia účinných látok a POR.

Koncepcia úpravy tolerovateľných hladín rezíduí pesticídov v alebo na potravinách bola prijatá na Spoločnom expertnom výbore WHO/FAO pre potravinové aditívne látky v roku 1955 na základe čoho bol v roku 1964 založený Komisia Codex Alimentarius ako orgán implementujúci program tvorby noriem WHO/FAO. Komisia následne zaviedol princípy stanovenia maximálnych limitov rezíduí pesticídov (MRL) v potravinách.

Maximálne limity rezíduí (MRL) sú definované ako maximálne koncentrácie rezíduí pesticídov, vyjadrené v mg rezíduí/kg potraviny alebo krmiva, ktoré sú legálne povolené v alebo na potravine alebo krmive po použití prípravku na ochranu rastlín podľa Správnej poľnohospodárskej praxe. MRL nie sú toxikologické limity bezpečnej expozície pre konzumentov a ich prekročenie neznamena nevyhnutne zdravotné riziko pre spotrebiteľa, pretože MRL sú vždy stanovené omnoho nižšie ako je skutočný príjem rezíduí. MRL sú legislatívne záväzné hodnoty, indikátory povoleného používania pesticídov a záväzné hodnoty pre medzinárodný obchod.

Akceptovateľnosť MRL musí byť podložená preukázaním jeho bezpečnosti tak, aby rezíduá nachádzajúce sa v potravinách na základe povoleného použitia, neprevyšujúce hodnotu MRL nepredstavovali zdravotné riziko pre žiadnu kategóriu spotrebiteľov.

Preto je hodnotenie rizika MRL intergrálnou súčasťou stanovovania MRL, berúc do úvahy všetky testy a štúdie legislatívne požadované za účelom vyhodnotenia rezíduí pesticídov.

Samotné MRL sú ďalej dôležitým parametrom hodnotenia rizika potravinového príjmu pesticídov pre úradnú kontrolu obsahu rezíduí v potravinách.

Princípy hodnotenia rizika pri potravinovom príjme pesticídov, zakomponované do systému hodnotenia rizika MRL v EÚ, sú postavené na existujúcich odporúčaniach WHO (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues) z roku 1989¹.

Napriek spoločnej metodológii sú v postupoch hodnotenia EÚ, Codex Alimentarius a krajín NAFTA špecifiká, výsledkom ktorých sú rôzne závery týkajúce sa akceptovateľnosti MRL ako je vidno z diskusií na stretnutiach Výboru a Komisie Codex Alimentarius.

2. Všeobecná časť

2.1 Legislatíva

V Slovenskej republike upravuje problematiku rezíduí pesticídov zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, ktorý zakotvuje okrem iného aj požiadavky na zdravotnú neškodnosť potravín a jej kontrolu v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky (PK SR) a v osobitných predpisoch.

Maximálne limity rezíduí pesticídov platné v SR do roku 2008 sú uvádzané v 11. hlave PK SR², v zozname EÚ MRL transponovaných do PK SR zo smerníc Komisie 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS a ich doplnení a v zozname MRL stanovených na národnej úrovni. 2. septembra 2008 ich nahradili zoznamy MRL uvedené v prílohách II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 396/2005.

S cieľom zvýšiť úroveň ochrany zdravia spotrebiteľov a zlepšenie fungovania vnútorného trhu, bolo na návrh Európskej komisie vypracované a schválené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 396/2005/ES z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS. Nariadenie 396/2005 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, ustanovuje harmonizované postupy a princípy vzťahujúce sa na maximálne hladiny rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách. Nariadenie 396/2005/ES v súčasnosti nahrádza zoznamy MRL, ktoré boli pôvodne upravené v PK SR (okrem špecifických limitov rezíduí pre detskú a dojčenskú výživu, ktorých platnosť zostáva nezmenená) a plne harmonizuje MRL pre všetky pesticídy, ktoré sa používajú v EÚ alebo sú povolené v dovezených potravinách do EÚ.

Nariadenie (ES) 396/2005 má zásadný význam pre ďalší vývoj posudzovania MRL a praktickej aplikácie MRL, a to nie len z pohľadu harmonizácie MRL na európskej úrovni, ale aj vďaka nevyhnutnosti vypracovania jednotného postupu posúdenia rizík MRL z pohľadu akútneho alebo chronického potravinového príjmu rezíduí na úrovni EÚ.

Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike transponovaná do zákona NR SR č. 163/2001 o chemických látkach a do zákona NR SR č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti a do nadväzných vykonávacích predpisov, zavádza základné pravidlá používania a uvádzania POR na trh, ako aj zásady hodnotenia rizika a metodické usmernenia pre testovanie.

2.2. Inštitucionálne zastúpenie s pôsobnosťou v oblasti rezíduí pesticídov na medzinárodnej úrovni

- WHO (World Health Organization) v spolupráci s ďalšími inštitúciami akými sú napr. FAO (Organizácia Spojených národov pre potraviny a poľnohospodárstvo), ILO (International Labour Organisation), UNEP (United Nations Environmental Programme), OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj) a ustanovuje vedecké a spolupracujúce skupiny a programy týkajúce sa riešenia konkrétnej problematiky chemických látok. Výstupmi spoločnej práce sú všeobecné požiadavky platné pre hodnotenie bezpečnosti chemických látok, návody a postupy pre hodnotenie rizík expozíciou chemickými látkami ako aj publikácie týkajúce sa konkrétnych hodnotení rizika expozície, ktoré sú k dispozícii medzinárodným a národným inštitúciám pri zabezpečovaní preventívnych krokov na zabránenie negatívneho dopadu chemických látok na ľudské zdravie a životné prostredie.
- FAO ako hlavná inštitúcia Organizácie spojených národov sa špecializuje na všetky oblasti kvality a bezpečnosti potravín v celom potravinovom reťazci a to na medzinárodnej, národnej aj regionálnej úrovni s cieľom ochrany zdravia spotrebiteľov. Podobne ako WHO aj FAO podporuje zavádzanie a skvalitňovanie národných legislatívnych rámcov pre kontrolu bezpečnosti a kvality potravín, kompatibilných v medzinárodnom meradle, poskytuje nezávislé vedecké expertízy a hodnotenia rizika a tvorí súvisiace usmerňujúce dokumenty. Spoločne s WHO je zriaďovateľom Codex Alimentarius.
- WTO/SPS Rozhodnutím Európskeho parlamentu sa stala Európska únia členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), na základe Zmluvy s Medzinárodnou obchodnou organizáciou (WTO) O uplatňovaní sanitárnych a fyto-sanitárnych opatrení (SPS). Európska komisia zodpovedá za plnenie povinností zo zmluvy vyplývajúcich, ako napríklad aktívne spolupracovať s medzinárodnými normotvornými organizáciami v oblasti zdravia ľudí, zvierat a rastlín (Codex Alimentarius, OIE a IPPC).
- The Joint Meeting on Pesticides Residues (JMPR) je medzinárodná vedecká expertná skupina poskytujúca vedecké stanoviská pre FAO/WHO pre oblasť rezíduí pesticídov.
- Európska komisia v oblasti rezíduí pesticídov koncepčne a programovo riadi, koordinuje a pripravuje legislatívu Spoločenstva týkajúcu sa MRL, pripravuje viacročný monitorovací program Spoločenstva na kontrolu pesticídov v spolupráci s EFSA a členskými štátmi koordinuje hodnotenie, návrhy a zmeny MRL ako aj ich periodickú revíziu, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa reguláciou a hodnotením rezíduí pesticídov, aplikuje politiku EÚ vo vzťahu k WTO v rámci zmluvy SPS.
- EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín je hlavným vedeckým orgánom EÚ v oblasti hodnotenia rizík a potravinovej bezpečnosti, zriadený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 178/2002/EHS. Hodnotením pesticídov nachádzajúcich sa v POR a ich rezíduami v potravinách sa zaoberá PPR panel. Od augusta 2002 prevzala EFSA zodpovednosť za „Peer Review“ účinných látok a MRL. Touto úlohou je poverené oddelenie PRAPeR (Pesticide Risk Assessment Peer Review) v súlade s postupmi a termínmi stanovenými Európskou legislatívou.
- OECD Program pre pesticídy pomáha národným vládnym inštitúciám pri vyhodnocovaní a redukcii rizika pesticídov používaných v poľnohospodárstve na ochranu rastlín a ich rezíduí nachádzajúcich sa v potravinách ako následok ošetrovania plodín. OECD Program pre

pesticídy je zameraný na medzinárodnú harmonizáciu postupov pri hodnotení rizika a tvorbu usmerňovacích dokumentov.

- US EPA (U.S. Environmental Protection Agency) Úrad na ochranu životného prostredia Spojených štátov amerických pôsobí v oblasti pesticídov okrem iného ako regulačná autorita, zodpovedná za povolenie uvádzať pesticídy a prípravky s obsahom pesticídov na trh a to až po ich vedeckom posúdení z hľadiska ich bezpečnosti pre zdravie a životné prostredie a po splnení všetkých požiadaviek stanovených EPA. Žiadatelia o registráciu musia predložiť dáta vygenerované v zmysle požiadaviek EPA OPPTS (Office for Prevention, Pesticides and Toxic Substances), ktoré vyvinulo sériu návodov pre testovanie pesticídov a toxických látok.

2.3 Požiadavky na odvodenie a stanovenie MRL

Princíp preventívnej ochrany zdravia a životného prostredia uplatňovaný pre používanie prípravkov na ochranu rastlín spočíva v bezpečnom aplikovaní minimálne potrebného množstva pesticídov, ktoré je ešte stále účinné pri ochrane rastlín. Takéto optimálne množstvo pesticídov sa stanoví pre každé konkrétne použitie a je premietnuté do hodnoty maximálneho reziduálneho limitu (MRL). Kontrola dodržiavania správneho používania pesticídov sa následne sleduje prostredníctvom MRL.

MRL musia byť stanovené na najnižšej možnej úrovni, ktorá sa odvodí z dokumentačného súboru predkladanom žiadateľom o použitie pesticídu³, vypracovanom vo formáte OECD, podľa návodov OECD, EK alebo US EPA na testovanie pesticídov. Dokumentačný súbor obsahuje presne definované samostatné štúdie, ktoré dokonale charakterizujú pesticíd a jeho správanie v rastlinách, živočíchoch a v zložkách životného prostredia. Reziduálne poľné riadené skúšky, skúšky metabolizmu pesticídu v rastlinách a v živočíchoch a skúšky spracovania sú podstatné determinanty odvodenia MRL a vyhodnotenia rizika, ktoré predstavuje. Posudzovanie skúšok prebieha podľa jednotných zásad³.

Reziduálne poľné skúšky sú vedecké štúdie, v ktorých sa pesticíd aplikuje na plodinu za presne definovaných podmienok tzv. Správnej poľnohospodárskej praxe (alebo Good Agricultural Practice GAP) reflektujúcich navrhované praktické použitie a definíciu rezídua. V ďalšej fáze sa plodiny zbierajú v čase dozretia a analyzujú sa reziduá použitého pesticídu. Údaje získané pomocou týchto skúšok ako je množstvo reziduí v plodine pri zbere a jeho distribúcia, zabezpečujú potrebné dáta pre stanovenie MRL ako aj hodnoty STMR (mediánová hodnota rezídua) alebo HR (najvyššia číselná hodnota rezídua), ktoré sa uplatňujú pri výpočte dietárneho príjmu pre hodnotenie rizika v chronickej alebo akútnej expozícii porovnaním s hodnotami ADI a ARfD.

Definícia rezídua - metabolizmus každého pesticídu v rastlinách a v živočíchoch sa sleduje v samostatných poľných testoch a výsledkom je určenie definície rezídua. Definovanie rezídua je jedným z kľúčových bodov odvodenia porovnateľných a vedecky korektných hodnôt MRL. Účinná látka prípravku na ochranu rastlín je po poľnohospodárskej aplikácii na plodinu v nej ďalej metabolizovaná a ak ide o plodinu používanú ako krmovina, látka môže byť ďalej metabolizovaná aj u zvierat. Rezíduom účinnej látky môže zostať samotná parentná účinná látka, väčšinou je následkom metabolizmu rozpad parentnej látky na metabolity a degradačné produkty, ktorých prítomnosť sa kvalitatívne aj kvantitatívne analyzuje. Metabolity sa do definície rezídua započítavajú v prípade, ak sa vyskytujú v potravine vo významnom množstve, alebo ak sú toxickejšie ako parentná látka⁴. Postup pri určení definície

rezídua platný v EÚ rovnako ako u JMPR, požaduje pre niektoré pesticídy dve samostatné definície rezídua – definíciu rezídua pre úradnú kontrolu a definíciu rezídua pre hodnotenie rizika, pričom táto skutočnosť je dôležitá ako pre hodnotenie rizika z potravinového príjmu tak aj pre kontrolné laboratória. Definícia rezídua pre účely úradnej kontroly musí zohľadniť vhodnosť definície pre metódy rutínnej analýzy, na rozdiel od toho, do definície rezídua pre účely hodnotenia rizika musia byť zahrnuté všetky toxikologicky významné metabolity alebo degradačné produkty.

Faktor spracovania - priemyselné alebo domáce úpravy, spracovanie, skladovanie alebo preprava, môžu mať vplyv na množstvo aj na povahu rezíduí, pôvodne obsiahnutých v surovej komodite. Tieto procesy majú väčšinou za následok redukciu obsahu rezíduí vo výslednom produkte, ale v niektorých prípadoch môže prísť naopak k ich koncentrácii. Tieto kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny sa sledujú v skúškach spracovania a na základe ich výsledkov sa odvodí tzv. faktor spracovania. Faktor spracovania je vyjadrený ako pomer množstva rezíduí v spracovanej surovine / množstvu rezíduí v surovej plodine a použije sa v hodnotení rizika pre úpravu hodnoty STMR alebo HR získaných z reziduálnych skúšok.

2.4 Postupy výpočtu MRL

2.4.1 EÚ metóda

V EÚ sa používajú pre výpočet MRL dve štatistické metódy⁵. Pre účely týchto metód sa z reziduálnych poľných skúšok odvodí hodnota STMR (mediánová hodnota rezíduí) a hodnota HR (hodnota najvyššieho rezídua). Dodatočná priemerná a štandardná odchýlka alebo 75 percentil sa využijú na odhad distribúcie rezíduí. Do výpočtu sa nezaráta neistota merania.

- Metóda I je založená na štatistickej metóde používajúcej jednosmerný horný tolerančný limit 95% na 95-om percentile distribúcie reziduálnych hodnôt, to znamená, že 95 % populácie bude hodnotou MRL chránených s 95 % pravdepodobnosťou. Táto metóda ale využíva predpoklad normálnej distribúcie rezíduí v reziduálnych skúškach. Navyše, pri tejto metóde sa používa Dixonov Q-test prípadnej eliminácie extrémne vysokých hodnôt.

Metóda I (platná pre normálnu distribúciu hodnôt)

$$R_{\max} = R + k * s$$

kde

R_{\max} predpokladaná hodnota najvyššieho rezídua

R priemerná hodnota rezídua z reziduálnych skúšok

k factor 95 % bezpečnosti v prípade normálnej distribúcie

s štandardná odchýlka

- Metóda II (platná pre log-normálnu distribúciu hodnôt)

Výhodou tejto metódy je, že metóda nie je závislá od distribúcie rezíduí, nevylučuje teda extrémne hodnoty, pokiaľ vychádzajú z celkovo správne prevedenej akceptovateľnej reziduálnej skúšky. Využíva 75-ty percentil reziduálnych hodnôt, ktorý je v EÚ považovaný za hodnotu, ktorá je spoľahlivá aj pre malé súbory dát.

$$R(0.75) = (1 - G) * R(J) + G * R(J+1)$$

$$a(n+1) * P = J + G$$

kde

n počet hodnôt

P T/100, v tomto prípade: 0.75

T percentile, v tomto prípade: 75 %

J (n+1) * P

G časť (n+1) * P

R(J) hodnota rezídua v bode J

R(J+1) hodnota rezídua v bode J + 1

R(0.75) percentil

R(n) jednotlivé hodnoty rezíduí usporiadané podľa veľkosti v čase PHI

Predpokladaná hodnota najvyššieho rezídua bude:

$$R_{ber} = 2 * R(0.75)$$

Všeobecne sa v EÚ používajú súčasne obidve metódy a ako MRL sa následne použije menšia hodnota vypočítaná jednou z metód a upraví sa zaokrúhlením nadol alebo nahor podľa dohodnutých pravidiel⁴ k prvej najbližšej triede.

Triedy MRL (v mg/kg) platné v EÚ, založené pôvodne na základe FAO manuálu

0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 10 20 50 100

Dodatočne sa môžu použiť hodnoty 7, 15, 30 a 70 mg/kg.

2.4.2 JMPR metóda

Binomiálna metóda bola formálne zavedená JMPR v 2006 ako pomocná metóda ku postupu stanovenia MRL využívajúcom hlavne expertné posúdenie výsledkov reziduálnych skúšok. Výpočet MRL touto metódou zahŕňala pravdepodobnosť 95-teho percentilu na základe biomiálnej distribúcie. MRL takto vypočítané má pokrývať 95% časť populácie s 50 % pravdepodobnosťou, čo nie je kompatibilné s EÚ metódou I, ktorá pokrýva 95% populácie s 95% pravdepodobnosťou. FAO panel v súčasnosti používa štatistickú metódu NAFTA vyvinutú ako výpočtový model založený na pravidle 95/99 v prípade existencie viac ako 15 vstupných údajov, priblíženú ďalej.

Triedy MRL (v mg/kg) platné pre codexové MRL (FAO manuálu)

0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 0,7 1 2 3 5 7 10 15 20

25 30 40 50 100

MRL nad 100 budú vyjadrené ako násobky čísla 10. Uvedené pôvodné triedy MRL budú nahradené užšou škálou hodnôt, ktorá bude presnejšie odrážať štatistické výpočtové metódy.

2.4.3 US EPA metóda

Agentúra US EPA na výpočet MRL používa štatistický model NAFTA (v súčasnosti tretia verzia z augusta 2009) zložený zo štyroch základných metód. Model je založený na poznatku, že v súčasnosti neexistuje samostatná metóda, ktorá by vedecky presvedčivo odvodzovala MRL rovnako pre všetky typy dát. Princíp NAFTA metodológie spočíva v rozhodovacom prietokovom diagrame – v prvom kroku sa zvaží typ reziduálnych údajov, ktoré sa budú hodnotiť, až potom sa rozhodne, ktorá zo štyroch metód bude na výpočet použitá podľa rozhodovacieho diagramu.

- NAFTA log-normálna metóda ako prvá možnosť, využíva modifikovanú EÚ metódu I aplikovanú na log-normálnu distribúciu, teda aj so započítaním extrémne vysokých odôvodnených hodnôt z reziduálnych skúšok. Výsledné MRL bude pokrývať reziduá, ktorým môže byť vystavené 95 % exponovanej populácie s 95 % pravdepodobnosťou. Je určená pre veľké súbory dát.

- Metóda „pravidla 95/99“ znamená, že navrhnuté MRL je stanovené ako minimum z 95% horného tolerančného limitu na 95-om percentile pri log-normálnej distribúcii alebo z 99-ho percentilu, platí pre menšie súbory dát, ktoré sú ale ≥ 15 .

- Metóda „UCLMedian95th“ a metóda „Mean+3SD method“ boli vyvinuté ako doplnkové metódy k výpočtu podľa pravidla 95/99 pre použitie v prípade, ak sú dáta log-normálne ale súbor je príliš malý, ak dáta nie sú log-normálne, alebo ak dáta obsahujú prevažnú časť výsledkov na úrovni LOQ. V metóde „UCLMedian95th“ sa do modelu sa zadávajú mediálne hodnoty rezíduí z poľných reziduálnych skúšok a v metóde „Mean+3SD method“ sa používa výpočet s priemernou hodnotou vzoriek a troch štandardných odchýliek.

Porovnanie výsledkov výpočtu MRL pre pymetrozine s použitím rôznych metód, vypracovala agentúra US EPA ako príklad a je uvedené v prílohe (tab. 1).

Diskrepancia v metódach stanovenia MRL vyústila do potreby vytvorenia harmonizovaného výpočtového modelu. OECD v súčasnosti pripravuje návrh takéhoto spoločného modelu pre výpočet MRL.

3. Potravinový príjem rezíduí a hodnotenie rizika MRL

3.1 Všeobecná časť

Povolené množstvá rezíduí pesticídov prítomné v potravinách sú ako výsledok priameho použitia pesticídu na potravinovú komoditu premietnuté do hodnôt MRL, preto je hodnotenie rizika pre konzumentov, reprezentované MRL hodnotami jedným zo základných prvkov pre schválenie a registráciu pesticídu na konkrétne poľnohospodárske použitie. Konzumácia potraviny s určitým obsahom pesticídu následkom jej predchádzajúceho poľnohospodárskeho ošetrenia, nemusí hneď znamenať negatívny zdravotný dopad, samozrejme za predpokladu, že tento obsah je pre konzumentov bezpečný.

Cieľom vyhodnotenia rizika je zistiť mieru prekročenia toxikologických referenčných hodnôt – prijateľného denného príjmu ADI (Acceptable Daily Intake) a akútnej referenčnej dávky ARfD (Acute Reference Dose) pri odhadovanej potravinovej spotrebe skupín populácie. Prijateľný denný príjem (ADI) a akútna referenčná dávka (ARfD) chemickej látky sú toxikologické referenčné hodnoty odvodené zo série testov na zvieratách, z ktorých sa odvodzujú hodnoty zodpovedajúce množstvu pesticídu, ktoré ešte nespôsobí negatívny zdravotný účinok (NOAEL). Pre potreby určenia ADI a ARfD sa vyberie najnižšia hodnota NOAEL z vhodného typu štúdie, pozorovaná na najcitlivejšom druhu a upraví sa bezpečnostným faktorom s cieľom získania dostatočnej hranice bezpečnosti.

Toxikologické referenčné hodnoty ako závery z hodnotenia toxikologickej dokumentácie navrhuje žiadateľ o zaradenie účinnej látky do prílohy I smernice rady 91/414/EHS. Nakoľko dokumentácia podlieha prehodnoteniu hodnotiacim štátom, môže byť výsledná navrhovaná hodnota ADI a ARfD odlišná od pôvodnej.

V rámci EÚ spadá hodnotenie rizika do pôsobnosti EFSA, ktorá na základe procesu revízie za spoluúčasti expertov členských štátov, určí definitívne toxikologické referenčné hodnoty. Po publikácii vedeckého stanoviska EFSA v revíznej správe pre Európsku komisiu, sú tieto hodnoty záväzné pre všetky členské štáty EÚ.

3.2 Princíp variability

Pomer medzi vysokou hladinou rezíduí v jedinej porcii, alebo v množstve potravy skonsumovanej za 24 hodín a medzi priemerným množstvom rezíduí v celej dávke je charakterizovaný tzv. faktorom variability. Faktor variability sa uplatňuje pri hodnotení akútneho rizika. Definícia FV podľa FAO/WHO ako pomer obsahu rezíduí v 97,5 percentile jednotkovej časti celkovej dávky k priemernému obsahu rezíduí v celej dávke. Pri odbere vzoriek sa rozlišuje medzi 97,5 percentilom n vzoriek, ktoré sa odoberú 97,5 percentilu populácie.

Variabilitu podmieňujú hlavne nasledovné faktory:

- miesto na alebo vo vzorke, na ktorom je depozit pesticíd
- degradácia pesticídu
- rozdiely v jednotkovej hmotnosti
- vplyv aplikačných podmienok
- poloha potravy (jablko) voči postrekovaniu

Faktor variability je bližšie opísaný v bode 3.4.4.

3.3 Všeobecné princípy metód pre hodnotenia rizika MRL

Selekcia vhodnej metódy pre hodnotenie rizika závisí od účelu pre ktorý sa riziko hodnotí ďalej od biologických a fyzikálno-chemických vlastností účinnej látky, spôsobu, akým sa látka dostáva do potravín alebo do vody a od spoľahlivosti odhadovaného príjmu populáciou. Účel, pre ktorý je hodnotenie rizika vykonávané je pri výbere metodológie kritickým parametrom. Pre inštitúcie riadiace riziko je optimálna metóda konzervatívneho odhadu rizika, akou je skriningová metóda, pracujúca s najkritickejšími predpokladmi (ako

pri odvodzovaní hodnoty teoretického maximálneho denného príjmu TMDI). Skriningové metódy síce významne nadhodnocujú skutočný príjem, na druhej strane sa tak ideálne uplatní princíp prevencie so širokými hranicami bezpečnosti pre spotrebiteľov. Naopak, pri príprave štúdie, z ktorej sa má čo najexaktnejšie zistiť vzťah medzi dávkou a účinkom, alebo iný príčinnno-následkový efekt musí vychádzať z čo najpresnejších parametrov a v takom prípade je najvhodnejšia pravdepodobnostná metóda.

Deterministická metóda uvažuje so zjednodušeným predpokladom, že najväčšie možné množstvo potravy, ktorú je možné skonzumovať sa vynásobí najvyššou možnou hodnotou rezídua, ktoré sa môže nachádzať v tejto potravine. Výsledok takto získaný je nadhodnotený, ale obsahuje dostatočné rozpätie bezpečnosti. Nerealistický odhad sa exponenciálne znásobuje v prípade, ak do odhadu rizika započítame aj ďalšie potenciálne zdroje, teda ak počítame s tým, že určitý pesticíd sa môže nachádzať vo viacerých druhoch potravín. Táto metóda sa používa v súčasnosti v EÚ a je zakomponovaná do modelov určených k overeniu bezpečnosti MRL.

EFSA pripravuje vedecké stanovisko k hodnoteniu kumulatívnych účinkov pesticídov, ktoré by malo čoskoro doplniť deterministický prístup k hodnoteniu rizika pravdepodobnostnou metódou.

Pravdepodobnostná metóda v súčasnosti je už technicky možné dopracovať sa počítačovými technológiami k realistickej simulácii potenciálnej expozície. Modely so zakomponovaným pravdepodobnostným výpočtom sa väčšinou uvádzajú ako modely Monte Carlo⁶. Hlavným cieľom všetkých Monte Carlo analýz je priniesť čo najpresnejšiu charakterizáciu distribúcie expozície pre uvažovanú populáciu. Analýza začína výberom vhodného jednotlivca z populácie, simuláciou jeho potravinového príjmu vrátane expozície pesticídmi, väčšinou sa príjem počíta na jednotlivca na jeden deň. Dôležitým detailom je, že takto vypočítaný príjem sa vzťahuje k špecifickému času, miestu a demografickým podmienkam. Simulácia sa opakuje ďalej pre sub-populáciu a výsledok je prezentovaný ako frekvencia distribúcie denných dávok (alebo dávok v inom vhodnom časovom intervale) pre sub-populáciu.

3.4 Porovnanie metodík hodnotenia rizika MRL

3.4.1 Potravinový príjem rezíduí

Expozícia je funkcia množstva prijatej potravy a koncentrácie rezíduí pesticídov v tejto potravine. Odhad potravinovej expozície rezíduí sa v zásade robí z dvoch dôvodov:

- z dôvodu overenia bezpečnosti MRL
- z dôvodu potreby vyhodnotenia aktuálnej expozície obyvateľstva.

V závislosti od dôvodu pre vyhodnotenie potravinového príjmu, používajú sa údaje o hladinách rezíduí z rôznych zdrojov. V prípade hodnotenia aktuálnej expozície obyvateľstva sa na odhad dietárnej expozície využívajú hodnoty rezíduí pesticídov z monitoringu alebo z úradnej kontroly. Pre overovanie bezpečnosti MRL používame údaje o hodnotách rezíduí z riadených reziduálnych skúšok predkladaných v rámci registračného procesu. V procese hodnotenia bezpečnosti MRL sú významným činiteľom stravovacie zvyklosti obyvateľov oblastí, pre ktoré sa riziko vzťahuje. Hodnotenie sa má vykonávať na základe najkritickejších

predpokladov, to znamená, že sa počíta s najvyššími predpokladanými množstvami rezíduí a najvyššou možnou konzumáciou.

Riziko predstavované MRL sa posudzuje pre dlhodobú (chronickú) alebo krátkodobú (akútnu) expozíciu konzumentov výpočtom hodnôt TMDI/IEDI (teoretický maximálny denný príjem/ medzinárodný odhadovaný denný príjem) vyjadrujúcich riziko pri chronickej záťaži a hodnôt IESTI/NESTI (medzinárodný odhadovaný krátkodobý príjem/ národný odhadovaný krátkodobý príjem) vyjadrujúcich riziko pri akútnej záťaži. Determinantom bezpečnosti MRL sú záťažové hodnoty nepresahujúce hodnoty ADI a ARfD.

3.4.2 Metodika JMPR

Chronické riziko sa od roku 1989 hodnotí podľa návodov WHO na určenie predpokladaného príjmu rezíduí pesticídov potravinami (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues)⁷. Vypočíta sa jednoduchým sčítaním súčinov rezíduí nachádzajúcich sa v potravinách, vynásobených predpokladaným množstvom prijatej potravy. Odhad množstva teoreticky prijatej potravy sa získa z databázy tzv. regionálnych tabuliek spotreby jednotlivých druhov potravín. Do roku 2005 JMPR používalo 5 regionálnych zoznamov spotreby (GEMS/Food Regional Diets). V súčasnosti JMPR používa 13 databáz regionálnych zoznamov potravinovej spotreby (GEMS/Food Consumption Cluster Diets)⁸.

Dlhodobý príjem TMDI

Výpočet TMDI je v podstate skríningový výpočet, používa sa na rýchle odlišenie pesticídov nepredstavujúcich žiadne riziko od tých, kde je potrebné model výpočtu upresniť v ďalšom kroku s použitím presnejších údajov.

$$TMDI = \sum MRL_i \times F_i / \text{telesná hmotnosť}$$

kde

$$MRL_i = \text{MRL pre komoditu } i \text{ (v mg/kg)}$$

$$F_i = \text{GEMS/Food regionálna spotreba komodity } i \text{ (v } \mu\text{g/osobu)}$$

TMDI sa ďalej vyjadří ako percento ADI pre osobu vážiacu 60 kg v prípade európskeho konzumenta, pre niektoré oblasti tretích krajín sa zohľadní iná telesná hmotnosť.

TMDI nadhodnocuje skutočný príjem rezíduí, pretože neberie do úvahy, že pesticídmi bola ošetrovaná len časť plodiny, len veľmi malé percento celkovej úrody jednej plodiny obsahuje rezíduá v maximálnom množstve, redukciu počas skladovania, spracovania. Ďalším maximalizujúcim predpokladom výpočtu je, že plodina pre ktorú sa MRL navrhlo je pesticídmi ošetrovaná na všetkých miestach, na ktorých sa plodina v rovnakom čase pestuje a spotrebiteľ takúto ošetrovanú plodinu konzumuje v priebehu celého svojho života. Preto, ak je percento príjmu väčšie ako 100 % ADI, neznamená to nevyhnutne zdravotné riziko, vzhľadom ku konzervatívne postavenému modelu odhadu rizika.

Hodnota IEDI (International Estimated Daily Intake) predstavuje realistickejší obraz reziduálnej expozície. Princíp výpočtu je rovnaký ako pri TMDI, ale namiesto hodnoty MRL sa do vzorca zadáva hodnota STMR, teda mediánová hodnota rezíduí z poľných skúšok a tiež je možné pridať ďalšie veličiny, ako napr. jedlú časť plodiny, prípadne faktor spracovania, pokiaľ sú tieto údaje k dispozícii:

$$\mathbf{IEDI} = \Sigma F_i \times \text{STMR}_i \times E_i \times P_i \times C_i$$

kde

F_i = množstvo potravy skonzumovanej na osobu za jeden deň z jednej z 13 GEMS/Food Cluster Diets (v $\mu\text{g}/\text{osobu}$)

STMR_i = mediánová hodnota rezídua (v mg/kg)

E_i = množstvo rezíduí v jedlej časti plodiny (v mg/kg)

P_i = faktor priemyselného spracovania

C_i = faktor domáceho spracovania alebo varenia

Vstupné údaje pre mäso a tuk predpokladajú 20% tuku a 80% svaloviny pre hovädzie mäso a mäso iných cicavcov a 10% tuku/90% svaloviny pre hydinu.

Aj pre IEDI platí, že ak prekračuje 100 % ADI aj pri započítaní všetkých korekčných faktorov, takáto expozícia stále nemusí predstavovať zdravotné riziko, vzhľadom k stále nadhodnotenému príjmu oproti skutočnému, pretože v skutočnosti nie je pesticídom ošetrovaných 100 % poľnohospodárskej výsadby danej plodiny na poli, ani 100 % celkového vysadeného množstva plodiny a zároveň sa nezapočítava degradácia rezíduí pri skladovaní. IEDI sa vyjadruje ako percento ADI pre osobu s hmotnosťou 60 kg (pre európskeho konzumenta).

Pokiaľ IEDI prevyšuje hodnotu ADI je nevyhnutné opakované spresnenie výpočtu na hodnotu národného odhadovaného denného príjmu NEDI (National Estimated Daily Intake), ktoré je možné len na národnej úrovni, keďže vkladané korekčné faktory sú úzko národne špecifické:

- GAP (správna poľnohospodárska prax) registrovaná v členskom štáte
- metabolické štúdie v rastlinách a zvieratách
- výsledky riadených poľných reziduálnych skúšok
- sledovanie rezíduí v tzv. štúdiách kŕmenia
- správanie rezíduí počas skladovania a priemyselného/domáceho spracovania
- distribúcia rezíduí medzi jedlou a nejedlou časťou plodiny
- analytické metódy pre monitorovanie a limit kvantifikácie pre danú kombináciu pesticíd/komodita

Akútne riziko Metóda odhadu akútneho príjmu s použitím výpočtu IESTI bola vyvinutá FAO/WHO v roku 1997 a následne v roku 1999 JMPR uviedla sumár metód pre výpočet rizika pri krátkodobom príjme. Ide o tri metódy využívajúce údaje z riadených poľných skúšok predkladaných pre účely stanovenia MRL. Podstatou IESTI rovnice je výpočet expozície pre jednu komoditu v danom čase a pôvodne bola určená pre potreby hodnotenia rizika pri stanovovaní MRL. IESTI sa vyjadruje ako percento ARfD pre daný pesticíd. Ak je IESTI menšie ako ARfD, MRL je akceptovateľné a opačne. V niektorých krajinách sa IESTI používa na dodatočný účel a posudzuje sa bezpečnosť nálezov rezíduí v monitoringu alebo v úradnej kontrole, kde sa hodnoty HR nahrádzajú analyticky nameranými hodnotami rezíduí.

Používanie rovnice IESTI takýmto spôsobom nie je považované za správne a JMPR aj EFSA ho budú prehodnocovať.

Na kvantifikáciu najhoršieho prípadu akútnej expozície sa predpokladá, že spotrebiteľ skonzumuje veľkú dávku, obsahujúcu vyššie množstvo rezíduí ako kompozitná vzorka odobratá v reziduálnych skúškach. Ako tzv. veľká dávka (large portion LP) bol vzatý 97,5-ty percentil dennej spotreby konzumentami určitej potraviny. Namiesto hodnoty MRL sa do výpočtu zadáva hodnota najvyššieho rezídua z poľných reziduálnych skúšok (highest residue HR) vyjadrená v mg/kg. Hodnota HR sa vo výpočte akútneho príjmu použije aj v prípade spracovaných komodít u ktorých nie je predpoklad redukcie rezíduí pri spracovaní, napr. sušené ovocie a zároveň k hodnote HR aplikuje faktor spracovania. Hodnotenie akútneho rizika sa robí zvlášť pre jednotlivé komodity, nakoľko je vysoko nepravdepodobné, aby jedinec skonzumoval počas jedného dňa alebo počas jedného jedla dve veľké dávky potravín obsahujúcich najvyššie množstvo rezíduí rovnakého pesticídu. Údaje o jednotkovej hmotnosti, veľkej dávke LP a priemernej hmotnosti populácie rôznych oblastí je k dispozícii na WHO webovej stránke⁹. Pri hodnotení akútneho rizika rozoznávame 4 rôzne prípady:

Prípad I

v tomto prípade sa uvažuje s tým, že rezíduá v kompozitnej vzorke surovej alebo spracovanej komodity sa rovnajú množstvu rezíduí v celej konzumovanej časti (LP). Týka sa malých plodín, napr. čerešne, ktorých hmotnosť nepresiahne 25 g ($U < 25$ g).

$$IESTI = \frac{LP * (HR \text{ or } HR - P)}{bw}$$

Prípad II

Konzumovaná časť alebo bežná porcia môže obsahovať vyššie hladiny rezíduí ako je ich priemerné množstvo v najväčšej dávke LP, preto pre výpočet potrebujeme použiť aj faktor variability v . Platí pre komodity s hmotnosťou ≥ 25 g ≤ 250 g a JMPR uplatňuje faktor variability 3.

Prípad IIa)

V tomto prípade predpokladáme, že LP, teda veľká dávka je zložená z viacerých menších častí, alebo normálnych porcií (jednotiek). Prvá skonzumovaná jednotka obsahuje extrémne vysoké množstvo rezíduí na úrovni HR (najvyššieho rezídua), vynásobené faktorom variability z dôvodu nerovnomernej distribúcie rezíduí v zloženej vzorke, pokiaľ čo zvyšné časti obsahujú rezíduá na úrovni HR (napríklad jablká).

$$IESTI = \frac{U * (HR \text{ or } HR - P) * v + (LP - U) * (HR \text{ or } HR - P)}{bw}$$

Prípad IIb)

V tomto prípade predpokladáme, že LP pozostáva z jedinej časti/porcie, napríklad melón.

$$IESTI = \frac{LP * (HR \text{ or } HR - P) * v}{bw}$$

Prípád III

Použije sa pre spracované potraviny (múka, olej, ovocné šťavy), kde STMR-P predstavuje pravdepodobne najvyššie rezíduum:

$$IESTI = \frac{LP * STMR - P}{bw}$$

Príjem predstavujúci približne 100% ARfD vypočítaný s hodnotou HR bude určite prekračovať 100 % ARfD ak do výpočtu použijeme namiesto HR hodnotu MRL.

kde

IESTI = medzinárodne odhadovaná hodnota príjmu rezíduí pri krátkodobej expozícii, vyjadrená v mg/kg tel. hmotnosti

LP = veľká dávka (large portion) 97.5 percentil konzumácie danej potraviny za v kg/deň

HR = najvyššia hodnota rezídua v kompozitnej vzorke jedlej časti plodiny (mg/kg), zistená riadených poľných skúšok používaná pre stanovenie MRL

HR-P = najvyššia hodnota rezídua v spracovanej komodite (mg/kg), vypočítaná vynásobením hodnoty najvyššieho rezídua v surovine faktorom spracovania

U = jednotková hmotnosť

v = faktor variability. Množstvo rezídua nachádzajúce sa v 97,5 percentile jednej časti celej vzorky, delená priemernou hodnotou rezíduí vo vzorke.

STMR = mediánová hodnota rezídua z poľných riadených skúšok (mg/kg), ktorá predstavuje typickú hodnotu rezídua v jedlej časti

STMR-P= mediánová hodnota rezídua upravená o faktor spracovania (mg/kg)

Telesná hmotnosť: 60 kg.

IESTI sa vyjadruje ako percento ARfD pre osobu s hmotnosťou 60 kg (pre európskeho konzumenta). V prípade ak nebola stanovená hodnota ARfD z dôvodu nízkej akútnej toxicity pesticídu, hodnotu IESTI nie je potrebné počítať.

Faktor variability 3 používa JMPR od roku 2003 vo výpočte akútnej expozície a to na základe potreby harmonizácie návrhov MRL pre Codex Alimentarius.

Faktor variability 3 bol odporúčaný na základe výsledkov viacerých vedeckých prác zaoberajúcich sa štandardizovaním variability ako najvhodnejší faktor¹⁰. V EÚ neprišlo doteraz k názorovej zhode ohľadom variability a faktor 3 nebol uznaný ako najvhodnejší parameter metódy odhadu akútneho rizika potravinovej expozície, zabezpečujúcej maximálnu ochranu spotrebiteľov.

3.4.3 Metodika EFSA

Chronické riziko

EFSA postup pri hodnotení dlhodobého rizika pri predpokladanej expozícii rezíduami pesticídov, ktorých množstvá sú predstavované hodnotami MRL je postup EÚ rovnaký ako postup JMPR. Hodnoty priemernej dlhodobej spotreby potravín sú násobené hodnotami MRL a porovnávané s hodnotou ADI. Pre pesticídy rozpustné v tukoch sa MRL pre živočíšne produkty stanovujú na tukovú časť potraviny. Čísla o spotrebe mäsa cicavcov a hydiny sú upravené vzhľadom na predpoklad, že mäso cicavcov obsahuje 20 % tuku a hydinové mäso 10 % tuku. Ak sú rezíduá v mlieku vyjadrené na mliečny tuk, predpokladá sa, že mlieko obsahuje 4 % tuku.

Vzorec výpočtu hodnoty TMDI zostáva rovnaký ako navrhla FAO/WHO:

$$TMDI = \sum MRL_i \times F_i / \text{telesná hmotnosť}$$

kde

MRL_n	maximálny limit pre danú plodinu v mg/kg
F_n	spotreba danej komodity na osobu $\mu\text{g}/\text{osobu}$
bw	hmotnosť tela v kg.

Postup EFSA k výpočtu IEDI/NEDI je tiež rovnaký ako JMPR:

$$IEDI = \sum F_i \times STMR_i \times E_i \times P_i \times C_i$$

F_i = množstvo potraviny skonzumovanej na osobu za jeden deň z jednej z EFSA databázy

(v $\mu\text{g}/\text{osobu}$)

$STMR_i$ = mediánová hodnota rezídua (v mg/kg)

E_i = množstvo rezídua v jednej časti plodiny (v mg/kg)

P_i = faktor priemyselného spracovania

C_i = faktor domáceho spracovania alebo varenia

EFSA použila pri vytvorení modelu odhadu rizika pre európskych konzumentov PRIMo (Pesticide Residue Intake Model), viacero databáz spotreby potravinových komodít z jednotlivých členských štátov, do databázy zaradila aj údaje z WHO GEMS/Food databázy.

Akútne riziko

Aj pre hodnotenie bezpečnosti MRL z hľadiska akútneho rizika sa v EÚ využíva rovnaká metodika FAO/WHO o hodnotení rizika chemických látok (WHO1997) pri zohľadnení následných zmien navrhnutých JMPR (2003) a vyjadruje sa ako hodnota IESTI.

Výpočet krátkodobého príjmu vyjadreného ako IESTI pre štyri rôzne situácie (v prípadoch 1, 2a, 2b a 3) je identické ako JMPR. IESTI sa porovná s hodnotou ARfD. V prípade, že ARfD nebola pre daný pesticíd k dispozícii, použije sa ako porovnávací hodnota ADI. Akútne riziko nie je potrebné počítať, ak daná účinná látka má nízku akútnu toxicitu a z toho dôvodu

nebolo odvodenie hodnoty ARfD potrebné. Na rozdiel od JMPR EFSA používa vo výpočte rozdielne faktory variability a v EÚ sa zvažuje tiež zámena vstupných parametrov HR/MRL.

3.4.4 Parametre podmieňujúce výpočet akútneho rizika

Faktor variability

Hladina rezíduí pesticídov sa analyticky meria v kompozitných vzorkách, zložených z individuálnych jednotiek (porcií, dávok). Rezíduá sú v jednotlivých častiach vzorky nerovnomerne zastúpené. Variabilita závisí od mnohých parametrov a sám faktor je variabilný, čo môže mať významné konzekvencie práve pri jednorazovej konzumácii, pretože niektoré jednotky celej vzorky môžu obsahovať viac rezíduí ako ostatné jednotky vo vzorke. Takáto variácia sa musí zohľadniť pri akútnej expozícii pesticídmi v stredne veľkých a veľkých plodinách (jablká, melón). Faktor variability sa používa pri hodnotení akútneho rizika pri odvodzovaní MRL a jeho aplikácia nie je vhodná pre hodnotenie rezíduí analyticky stanovených v monitoringu alebo v úradnej kontrole.

V súvislosti s potrebou zjednotenia hodnotenia rizika na medzinárodnej úrovni a pomoci medzinárodnému obchodu bolo navrhnuté štandardizovanie faktora variability na jeden spoločný faktor. K tejto téme bolo publikovaných viacero štúdií^{10,11,12}, vyhodnocujúcich škálu variability rezíduí v poľných skúškach aj v trhových komoditách. Výsledkom štúdie bol návrh na používanie faktora variability 3, ktorý bol v r. 2003 JMPR prijatý a implementovaný do hodnotenia akútneho rizika, pričom nahradil celú škálu predchádzajúcich faktorov 3, 5, 7 a 10.

Nakoľko z údajov monitorovacieho programu EÚ z rokov 1999 – 2002 vyplynulo, že v niektorých prípadoch je potrebný vyšší faktor variability, Európska komisia požiadala EFSA o vedecké stanovisko k tejto problematike¹². PPR panel dospel k záveru, že priemerný faktor variability vo vzorkách z poľných skúšok je 2.8 a 3.5 vo vzorkách z monitoringu. Panel tiež skonštatoval, že štúdiá má veľa limitujúcich faktorov v dôsledku malého súboru údajov, ktoré mala EFSA k dispozícii. V EÚ dlhodobý proces diskusie o používaní faktorov variability stále nie je uzavretý, členské štáty sa nedohodli o použití menej konzervatívneho faktora 3, ktorý v EÚ doteraz prijatý nebol, ale názorová zhoda sa nedosiahla ani v súvislosti s návrhom EFSA vymeniť faktor 7 pre stredne veľké komodity za faktor 5.

Akútne riziko sa v EÚ vyhodnotí s použitím EFSA PRIMo modelu výpočtu potravinového príjmu, s výslednými dvoma hodnoty IESTI : v IESTI 1 rovnici sú použité všetky faktory variability tak, ako boli pôvodne navrhnuté JMPR, v IESTI 2 sú faktory variability 7 a 10 nahradené faktorom 5. Použitie jedného z oboch výpočtov závisí od rozhodnutia hodnotiacej inštitúcie. Listová zelenina nie je kompatibilne klasifikovaná na úrovni EÚ v porovnaní s klasifikáciou CCPR a berúc do úvahy názory členských štátov, EFSA PRIMo model uplatňuje FV pre listovú zeleninu nasledovne:

plodina	IESTI 1	IESTI 2
Hlávkový šalát	5	3
Scarole	5	5
Špenát	1	1

Paštrnák	7	5
Listy repy (mangold)	7	5
Čínska kapusta	5	5
Kel	5	5

EFSA PRIMo model

EFSA model je postavený na viacerých krokoch. Prvým krokom je konzervatívne skríningové hodnotenie pri započítaní konzervatívnych predpokladov, rovnako ako vo WHO metodológii¹⁸. Počíta výstupy pre akútne aj chronické expozície a maximálne zohľadňuje európske stravovacie zvyklosti aj pre citlivé skupiny populácie ako je TMDI a IESTI. V prípade prekročenia hodnôt ADI a ARfD model umožňuje ďalšie spresnenie výpočtu. EFSA PRIMo model zohľadňuje 19 databáz vychádzajúcich z výskumov národných príjmov potravinových komodít, pre každú sa viaže hodnota LP, vzťahnutá na telesnú hmotnosť jednotlivých sub-kategórií populácie a jednotkovú hmotnosť jedlej časti alebo porcie. Databázy spotreby potravín sú rozdelené zvlášť pre deti rôznych vekových kategórií a zvlášť pre dospelých. Pri hodnotení akútneho rizika v podmienkach EÚ sú jednotkové hmotnosti komodít väčších ako 25 g a menších ako 250 g vždy požadované. Údaje, ktoré EFSA poskytli členské štáty disponujúce informáciou o jednotkových hmotnostiach niektorých komodít, boli použité ako integrované prvky PRIMo modelu. Vybrané údaje sa vzťahujú na jedlú časť komodity a ak boli oznámené viceré jednotkové hmotnosti pre rovnakú komoditu, vybrala sa kritickejšia hodnota. Pre hodnotenie chronického rizika EFSA požadovala od členských štátov zasielanie priemerných hodnôt spotreby v rámci celkovej populácie a tiež metodológiu vývoja databáz. Nakoľko v súčasnosti neexistuje žiaden harmonizovaný postup zbierania a uvádzania dát a jednotlivé národné a codexové databázy nevznikli jednotným spôsobom, teda nie sú vzájomne porovnateľné, situácia odráža súčasné praktiky hodnotenia rizika MRL v EÚ.

3.4.5 Porovnanie modelovania chronického a akútneho rizika MRL podľa JMPR/EFSA

Pre účely návrhu MRL v rámci medzinárodnej spolupráce v rámci Codex Alimentarius, používa JMPR pre vyhodnotenie akútneho rizika pre konzumentov hodnoty ADI a ARfD stanovené na základe vlastného toxikologického posúdenia. Na rozdiel od toho sa vhodnosť návrhu MRL z hľadiska akútneho rizika pre konzumentov vyjadruje v rámci EÚ oproti hodnotám ADI a ARfD stanovenými EFSA (pokiaľ nebola pre niektorú účinnú látku stanovená hodnota ARfD alebo ADI na úrovni EÚ, preberajú sa pre účely stanovenia bezpečnosti MRL hodnoty JMPR).

Porovnanie JMPR/EFSA hodnotenie rizika MRL

- rôzne databázy spotreby potravín
- postup EFSA aj JMPR je identický, výsledné hodnoty TMDI/IEDI/ESTI sa môžu líšiť vďaka rôznym údajom o spotrebe
- pre hodnotenie rizika MRL je v EÚ v súčasnosti záväzný EFSA PRIMo model, ktorý zodpovedá špecifikám EÚ, má zakomponované vstupné parametre pre spresnenie výpočtu založené na existujúcich európskych použíatiach

- nie celkom kompatibilná databáza klasifikácie komodít
- pravdepodobnosť rozdielných hodnôt ADI odvodené JMPR alebo EFSA.
- EFSA PRIMo kalkuluje akútnu expozíciu pre viacero sub-populácií
- rôzne faktory variability (JMPR používa faktor variability 3, EFSA používa viacero vyšších faktorov)

Pri porovnávaní odlišností výpočtov JMPR a EFSA pri hodnotení rizika navrhovaných MRL treba brať do úvahy všetky parametre ovplyvňujúce odvodenie a výpočet MRL ako sú uvedené v bode 2.3 (definícia rezídua, reziduálne poľné skúšky, faktor spracovania, metódy výpočtu MRL a pod.), nakoľko tie ovplyvnia už samotnú hodnotu MRL.

V praxi sa môžeme stretnúť s návrhmi MRL v rámci CAC, CCPR, ktoré nebudú kompatibilné a výsledné hodnotenie rizika MRL bude nevyhnutne rozdielne.

Ďalšie príklady nezhody návrhov MRL v rámci Codex Alimentarius uvádza tab.3.4.7-2 v prílohe.

3.4.6 Modelovanie akútneho a chronického rizika MRL podľa US EPA

Pre hodnotenie rizika pri expozícii konzumentov rezíduami pesticídov používa US EPA pravdepodobnostné modely DEEM¹⁶ (Dietary Exposure Evaluation Model), CAREX (Cumulative and Aggregate Risk Evaluation System), LifeLineTM skúmajúce expozíciu konzumentov rezíduami pesticídov viacerými vstupnými cestami metodológiou pravdepodobného odhadu distribúcie rezíduí a súčasne hodnotia aj kumulatívne pôsobenie viacerých pesticídov pri spoločnej expozícii^{14,15}. Model DEEM (dietary exposure evaluation model) kombinuje údaje o spotrebe potravín z databázy USDA a ako reziduálne hodnoty sa použije MRL, hodnoty z rezíduí z poľných pokusov, z monitoringu alebo z obchodného koša.

Následne je príjem počítaný ako:

$$E_i = (R_i \times C_i \times P_i)$$

$$E_t = \sum E_i$$

kde

R_i je expozícia rezíduami z potraviny v mg/kg tel, hmotnosti

R_i je množstvo rezíduí v potravine v mg/kg potraviny

C_i je denná spotreba potraviny i v g/kg tel. hmotnosti za jeden deň

P_i je pravdepodobnosť skonzumovania daného pesticídu v potravine i v daný deň

E_t je celková expozícia daného pesticídu zo všetkých potravín i za jeden celý deň.

Postup EPA pri odhade expozície konzumentov rezíduami chemických látok má 4 úrovne. V prvých dvoch úrovniach používa kombináciu deterministický a pravdepodobnostného modelu. V prvom stupni sa ako množstvo rezídua použije MRL pre všetky potraviny a pravdepodobnosť, že skúmaná potravina bude obsahovať reziduá v množstve rovnajúcom sa hodnote MRL je 100 %. V druhom stupni je podobný ako prvý, ale hodnota MRL sa použije len pre suroviny v základnom stave a pre ostatné zmiešané potraviny sa použije mediánová hodnota rezíduí z poľných skúšok. V treťom stupni sa

namiesto deterministického postupu využíva výlučne pravdepodobnostné modelovanie, namiesto jednotlivých hodnôt rezíduí sa použije distribúcia rezíduí z údajov z monitoringu a odhad množstva plodín ošetrovaných daným pesticídom. Štvrtý stupeň je podobný, okrem toho ešte využíva výsledky z ďalších štúdií napr. reziduálnej degradácie a pod. Výsledkom hodnotenia je denná distribúcia expozície predstavujúca rozsah pravdepodobne pesticídom exponovanej populácie.

4. Modelovanie kumulatívnych vplyvov pesticídov na hodnotenie rizika MRL

Významný prínos k hodnoteniu rizika MRL sa očakáva od metodológie hodnotenia kumulatívneho vplyvu pesticídov so spoločným toxickým mechanizmom účinku na ľudské zdravie. Agentúra US EPA už pokusne implementovala metódu hodnotenia kumulatívnych účinkov pesticídov a pracuje na jej zdokonalení. Zároveň aj EFSA v súčasnosti už pracuje na vývoji tejto metódy¹⁸, ale v súvislosti so zložitou a širokou problematikou zatiaľ je v štádiu vývoja vhodnej metodológie. Predbežne EFSA uverejnila vedecké stanovisko Panelu pre rezíduá pesticídov (PPR Panel)¹⁹ hodnotenia kumulatívnych účinkov skupiny triazolových pesticídov. Na príklade spoločného účinku triazolových pesticídov Panel odskúšal metodológiu, ktorú vo všeobecnosti navrhuje pre hodnotenie kumulatívnej expozície. Pri hodnotení bol použitý viacúrovňový postup rovnako ako EPA. PPR zdôrazňuje, že táto práca nepredstavuje definitívny záver hodnotenia rizika tejto skupiny chemických látok. Panel vybral sedem triazolových pesticídov so spoločným akútnym účinkom (cranio-faciálna malformácia) a ďalšie štyri so spoločným chronickým účinkom (hepatotoxicita). V štyroch postupných krokoch sa charakterizovala miera nebezpečenstva ADI, ARfD, ďalej ich spresnených hodnôt, NOAEL a naposledy BMD. Expozícia sa testovala tiež v štyroch krokoch, v prvých troch bol použitý deterministický model a v štvrtom pravdepodobnostný model. Použili sa štyri scenáre: i) aktuálna expozícia za 24 h (normálny príjem za rutinných okolností), ii) aktuálna expozície pri celoživotnom príjme (za normálnych podmienok), iii) akútna expozícia (24 h) za predpokladu príjmu rezíduí na úrovni MRL iv) celoživotná expozícia na úrovni STMR. Panel dospel na základe tejto práce k názoru, že pôvodne navrhnutá metodológia sa dá zjednodušiť zo štyroch na dve úrovne a navrhuje ustanovenie medzinárodne uznávaných spoločných kritérií a látok pre kumulatívne hodnotenie. Panel poukázal na mnohé obmedzenia súčasného postupu, ktoré sa musia vyriešiť, preto nie je zatiaľ možné metodiku ako je v práci prezentovaná použiť rutinne.

Prvý spôsob ako uskutočniť hodnotenie kumulovaných účinkov pesticídov skúšobne vyvinula US EPA pre organofosforové insekticídy¹⁷. Metóda používa pravdepodobnostné modelovanie, zadávajú sa vstupné údaje o pravdepodobnej distribúcii rezíduí a stravovacích údajoch pre všetky vstupné cesty príjmu skupiny pesticídov (potravinové aj nepotravinové). Má štyri kroky:

1. Určenie realistického scenára príjmu na základe spoločného výskytu rezíduí (napr. v pitnej vode, v potravinách, z biocídov používaných v domácnosti).
2. Kombinácia rezíduí rôznych pesticídov do jednej spoločnej kombinovanej dávky, tu je podstatné určenie spoločného mechanizmu toxicity a rôznej potencie.
3. Pravdepodobnostné modelovanie potenciálnej expozície .
4. Charakterizácia rizika.

Vzhľadom ku komplexnosti metodiky pre uskutočnenie hodnotenia kumulatívnych vplyvov pesticídov a k rôznemu stupňu rozpracovania na národných úrovniach, neuvažuje sa zatiaľ o harmonizovanom prístupe k takémuto spôsobu hodnotenia rizika na medzinárodnej úrovni.

5. Závěry a odporúčania

Metódy hodnotenia rizika pri návrhoch MRL rôznymi stranami, či už Európskeho spoločenstva, Codex Alimentarius alebo krajín NAFTA v podstate vychádzajú z rovnakého princípu stanoveného WHO. Spôsob vyjadrenia bezpečnosti MRL je predstavený jednoduchým matematickým vzorcom, napriek tomu návrhy MRL a výsledky hodnotenia rizika MRL na medzinárodnej úrovni sa v mnohých prípadoch rozchádzajú. Samotné odvodenie MRL založené na poľných reziduálnych skúškach môže podstúpiť rôzny stupeň variability, vzhľadom k závislosti od funkcie niektorých determinatov ako je napr. definícia rezídua a samotných štatistických modelov výpočtu MRL. Očakáva sa, že pomoc v smere zjednotenia výpočtu MRL v blízkej budúcnosti poskytne nový výpočtový model vyvíjaný OECD. K ďalším činiteľom prispievajúcim k vzniku rozdielnych záverov pri hodnotení rizika MRL sú toxikologické referenčné hodnoty ADI a ARfD. Najmä posudzovanie akútnej toxicity potrebuje konkrétnejšie vedecké prístupy, preto medzinárodné spoločenstvo víta nový usmerňovací dokument pripravovaný OECD na odvodenie hodnoty akútnej referenčnej dávky.

Hlavný problém pri hodnotení rizika MRL nastáva pri odhade krátkodobej potravinovej expozície rezíduami pesticídov, a to v dôsledku oveľa väčšej pravdepodobnosti vysokého príjmu vysokej dávky rezíduí individuálnym konzumentom prijatej v jednej porcii alebo pokrme. Medzinárodné authority riadiace a hodnotiace riziko sa preto snažia o dosiahnutie čo najvyššieho stupňa ochrany konzumentov, ktoré môže byť v krátkom časovom úseku oveľa vyššie ako pri dlhodobej expozícii. Pretrváva neustála snaha o čo najpresnejší odhad pravdepodobnosti percentilu populácie chránenej výškou MRL. V EÚ sa používa deterministický model. Ten stanovuje MRL na hornej hranici pre 97,5-ty percentil obyvateľstva s vysokou spotrebou určitej potraviny s obsahom 97,5-ho percentilu množstva rezíduí z reziduálnych skúšok, čo spolu predstavuje 99,94 percentil príjmu rezíduí ($100 \times (1 - (1 - 0,975) \times (1 - 0,975))$). Napriek konzervatívnemu prístupu pri stanovení MRL a teda aj konzervatívnemu spôsobu hodnotenia rizika s veľkou hranicou bezpečnosti je snaha o zdokonalenia rovnice IESTI¹⁸.

Na druhej strane je stále častejšie nevyhnutné zistenie skutočnej expozície (napr. práve pri argumentácii o dostatočnej ochrane konzumentov metódou založenou na „najhoršom scenári expozície“, alebo pre potreby riadenia rizika) rezíduami pesticídov. Na tento účel sa používa pravdepodobnostné štatistické modelovanie, ktoré je ale závislé od existencie čo najpresnejších vstupných údajov. Prijatie pravdepodobnostného modelovania najmä pre odhad akútneho potravinového príjmu rezíduí spoločne so zavedením metódy hodnotenia kumulatívnych účinkov pesticídov do praxe, bude veľkým pokrokom pre oblasť hodnotenia rizika MRL ako aj pre zabezpečenie vysokej ochrany spotrebiteľov.

5. Literatúra

1. WHO. 1989. Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues GEMS/FOOD. World Health Organization, Geneva (1989).
2. Výnos MP SR a MZ SR z 10. Decembra 2007 č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva 11. hlava PK SR upravujúca rezídua prípravkov na ochranu rastlín.
3. Nariadenie vlády č. 316/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky nadokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín
4. SANCO VI B II-1. Guidance Document 7028/VI/95 rev.3.
5. SANCO VI B II-1. Guidance Document 7039/VI/95.
6. Callahan BG, Burmaster DE, Smith RL, Krewski DD, Barbara AF, Commemoration of the 50th Anniversary of Monte Carlo. Human Ecol Risk Assess 2:627-1034 (1996).
7. WHO. 1997. Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues, 2nd revised edition. Unpublished document (WHO/FSF/FOS/97.7).
8. WHO.1998. GEMS/Food Regional Diets. Regional per capita consumption of raw and semi-processed agricultural commodities. Food safety Unit. WHO/FSF/FOS/98.3, Geneva
9. www.who.int/fsf/Chemicalcontaminants/Acute_Haz_Exp_Ass.htm
10. Hamilton DJ, Ambrus Á, Dieterle RM, Felsot A, Harris C, Petersen B, Racke K, Wong S-S, Gonzales R, Tanaka K, Earl M, Roberts G and Bhula R. Pesticide residues in food – Acute dietary intake. Pest. Manag.Sci.60: 311-339 (2004).
11. WHO, 1997. Food consumption and exposure assessment of chemicals, Report of a FAO/WHO Consultations, Geneva, Switzerland, 10-14th Feb,1997, Document WHO/FSF/FOS/97,5 (1997).
12. EFSA, Opinion of the Scientific Panel on Plant Health, Plant protection products and their Residues on a request from the Commission related to the appropriate variability factor(s) to be used for the acute dietary exposure assessment of pesticide residues in fruit and vegetables, EFSA Journal 177, 1-61, 2005.
13. Development of Sampling Guidelines for Pesticide Residues and Strengthening
14. Capacity to Introduce Certification Systems, PFL/INT/856/PFL – 111740
15. Cochran RC, Kishiyama J, Aldous C, Carr WC and Pfeifer KF, Chlorpyrifos: hazard assessment based on a review of the effects of short-term and long-term exposure in animals and humans. Food Chem Toxicol 33:165-172 (1995).

16. Stasikowski M, Classification of food forms with respect to level of blending: standard operating procedure 99,6, US Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, Memorandum, Washington, DC (1999).
17. Tomerlin JR, Berry MR, Tran NL, Chew S, Peterson BJ, Tucker KD and Fleming KH, development of a dietary exposure potential model for evaluating dietary exposure to chemical residues in food. *J Exposure Anal Environ Epidemiol* 7:81-101 (1997).
18. US EPA, Guidance on cumulative risk assessment of pesticide chemicals that have a common mechanism of toxicity, Office of Pesticide Programs, Office of Prevention, Pesticides, and Toxic Substances, US EPA, Washington, DC, USA (2002).
19. EFSA (European Food Safety Authority) 2007. Opinion of the Scientific Panel on Plant protection products and their residues on a request from the Commission on acute dietary intake assessment of pesticide residues in fruit and vegetables. Adopted on 19 April 2007.
20. EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR Panel) Scientific Opinion on risk assessment for a selected group of pesticides from the triazole group to test possible methodologies to assess cumulative effects from exposure through food from these pesticides on human health on request of EFSA. *EFSA Journal* 2009, 7(9): 1167. (3pp.). doi:10.2903/j.EFSA.2009.1167.

6. Príloha

Tab. 2.4.3-1

Porovnanie výpočtu MRL pri použití rôznych modelov podľa US EPA

	Regulator:	EPA	
	Chemical:	Pymetrozine	
	Crop:	LeafLettuce	
	PHI:	0-1 Day	
	App. Rate:		
	Submitter:		
	n:	14	
	min:	0.14	
	max:	1.94	
	median:	0.77	
	average:	0.83	
	95th Percentile	99th Percentile	99.9th Percentile
EU Method I	1.7	2.0	2.5
Normal	(2.5)	(3.0)	(--)
95/99 Rule	2.5	3.5	6.0
	(4.5)	(9.0)	(--)
EU Method II		2.5	
Distribution-Free			
Mean+3SD		2.5	
UCLMedian95th		5.0	
Approximate		0.9503	
Shapiro-Francia	p-value > 0.05 : Do not reject lognormality assumption		
Normality Test			

Tab. 3.4.7-2

Látka/ komodita	ADI (mg/kg tel.hm/deň)		ARfD (mg/kg tel.hm/deň)		% ADI		% ARfD	
	JMPR	EÚ	JMPR	EÚ	JMPR	EÚ	JMPR	EÚ
Carbaryl / pomaranče	0,008		0,2	0,01			40 % deti 20 % dospelí	1112 % deti 241 % dospelí
Carbofuran/ Melón	0,001	0,00015	0,001	0,00015	0,2 % melón dosp.	4113 % melón deti	700 % deti	13146 % deti Be
Lambda-cyhalothrin / karfiol	0,02	0,005	0,02	0,0075			60 % deti 20% dospelí	264 % deti NL 127 % dospelí
Tebuconazole / šalát, karfiol	0,03	0,03	-	0,03			46 % dospelí	123 % dospelí

8. Zoznam skratiek

ADI	Prijateľný denný príjem
ARfD	Akútna referenčná dávka
CA	Codex Alimentarius
CAREX	Kumulatívny a súhrnný systém hodnotenia rizika
DEEM	Model hodnotenia potravinovej expozície
EFSA	Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EK	Európska komisia
EÚ	Európska únia
EPA OPPTS	Úrad pre prevenciu, pesticídy a toxické látky
FAO	Potravinová a poľnohospodárska organizácia Spojených národov
GEMS	Globálny enviromentálny monitorovací systém
GAP	Správna poľnohospodárska prax
HR	Hodnota najvyššieho rezídua z poľných skúšok
IEDI	Medzinárodná odhadovaná denná dávka
IESTI	Medzinárodný odhadovaný krátkodobý príjem
IPCS	Medzinárodný program chemickej bezpečnosti
JMPR	Spojená Rada FAO/WHO na rezíduá pesticídov
LOQ	Analytický limit kvantifikácie
LP	Hodnota dávky spotrebovanej na 97,5 percentile konzumácie
MRL	Maximálny limit rezíduí
NAFTA	Zmluva o voľnom obchode krajín severnej Ameriky
NOAEL	Hladina nepozorovaných negatívnych účinkov
OECD	Organizácia pre ekonomický rozvoj a spoluprácu
PK SR	Potravinový kódex Slovenskej republiky
POR	Prípravky na ochranu rastlín

PPR	Panel pre rezíduá pesticídov
PRIMo	Model na výpočet potravinového príjmu rezíduí
SPS	Zmluva o sanitárnych a fyto sanitárnych opatreniach
STMTR	Mediánová hodnota rezídua z poľných skúšok
NEDI	Národný odhadovaný denný príjem
NESTI	Národný odhadovaný krátkodobý príjem
TMDI	Teoretický odhadovaný denný príjem
USDA	Úrad pre poľnohospodárstvo Spojených štátov
US EPA	Agentúra na ochranu životného prostredia Spojených štátov
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia